

ODIL SUDLOV BOSQICHIDA VOYAGA YETMAGAN SHAXSLARNING ISHTIROK ETISHIDAGI O`ZIGA XOSLIGI, HUQUQLARI, ERKINLIKLARI VA ULARNING XALQARO XUJJATLARDAGI AKSI.

Yusupova Sudoba Shuxratbek qizi

Toshkent shahar, Olmazor tumani, IIO FMB TB

surishtiruvchisi katta leytenant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17149271>

Annotatsiya

Ushbu tezisdagi jinoyat sodir etishning maxsus subyekti hisoblangan voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilayotgan xuquqbuzarliklar va jamiyat uchun jiddiy xavf tug`diruvchi jinoyatlarni odil sudlov va tergov bosqichlarida aniqlash, ularni xalqaro ratifikatsiya qilingan qonun hujjatlari, shartnomalar va qoidalar asosida qonunan to`g`ri tergov qilish, voyaga yetmagan shaxslarning jinoyat ishlari doirasida tegishli tartibda guvoh, gumonlanuvchi, ayblanuvchi hamda sudlanuvchi sifatida jalb qilishning o`ziga hosligi va e`tibor berilishi lozim bo`lgan ahamiyatli jihatlari batafsil yoritib beriladi.

Kalit so`zlar: odil sudlov, gumonlanuvchi, ayblanuvchi, profilaktik nazorat, jazo choralari, reestr hujjati, Ar-Riyod rahbariy qoidalari.

Davlatimiz mustaqillikka erishganidan so`ng har jabhada jumladan, siyosiy, iqtisodiy, madaniy va ma`rifiy sohalarda keng qamrovli strategik o`zgarishlar sodir bo`layotganligini bugun hech bir davlat inkor etmaydi. Yuqoridagi sohalar tarkibiga kiruvchi jinoiy huquqiy faoliyat tizimida ham bir qancha tegishli xalqaro mintaqaviy qonun hujjatlari qabul qilinganligi, bugungi kunda inson huquqlari va erkinliklari davlatning asosiy dasturul amal maqsadiga aylantirilganligi, shu jumladan voyaga yetmagan shaxslar individiga alohida e`tibor qaratilayotganligi, ularning ajralmas huquq va erkinliklari davlat tomonidan barcha tegishli qonuniy hujjatlar asosida qo`riqlanayotganligi juda ham quvonarli albatta. So`z isboti bilan deganlariday, bugungi kunda O`zbekiston Respublikasi voyaga yetmagan shaxslar huquqlarini xalqaro tajribalar asosida ximoya qilish maqsadida qator xalqaro hujjatlarni jumladan:

- 1948 yildagi Inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasi; – 1966 yildagi Fuqaroviy va siyosiy huquqlar to`g`risidagi
- Xalqaro pakt; – Qiynoq va shafqatsiz, g`ayriqonuniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala yoki jazoga qarshi Konvensiya;
- BMTning mahbuslar bilan muomala qilishning minimal standart qoidalari (Nel'son Mandella qoidalari); – bevosita bolalar huquqlariga aloqador maxsus xalqaro huquqiy hujjatlar qabul qilgan.

Ushbu xujjatlardada quyidagi e'tiborga molik masalalar qayd etilgan bo'lib jumladan:

- Voyaga yetmaganlarning jamiyatdagi rolini oshirish va bu jarayonda oila, o'quv muassasalari, jamoat tashkilotlari hamda ko'ngillilarning ishtiroki muhimligini ko'rsatadi. Voyaga yetmaganlarga nisbatan odil sudlov har bir mamlakatda milliy rivojlanishning bir qismi bo'lishi zarurligini ta'kidlaydi.

- Voyaga yetmaganlarga nisbatan jinoiy javobgarlik yoshivoyaga yetmaganlarning emosional, ma'naviy va intellektual rivojlanishining o'ziga xos hususiyatlarini inobatga olib belgilanadi, biroq u juda past yosh darajasida belgilanmasligi kerakligi nazarda tutilgan.

- Voyaga yetmagan huquqbuzarlarga ta'sir ko'rsatishning har qanday choralari har doim huquqbuzar shaxsiyatining o'ziga xosligi va huquqbuzarlik holatiga muvofiq bo'lishi kerakligini nazarda tutadi.

- Jinoiy odil sudlov tizimidan voyaga yetmaganlarni chetlashtirish bo'yicha choralar sudga murojaat qilmasdan, vakolatli davlat organlari tomonidan amalga oshiriladi. Bu vakolat polisiya, prokuratura va voyaga yetmaganlar bilan ishlovchi boshqa organlarga berilishi lozim.

- Sud va boshqa vakolatli organning voyaga yetmagan huquqbuzarlar ishlarini ko'rib chiqish mobaynida belgilagan ta'sir choralari, nafaqat, huquqbuzarlikning holati va Mazkur hujjat majburiy yuridik kuchga hamda ratifikasiya qilinish zaruratiga ega hisoblanmaydi, balki tavsiyaviy xarakterga ega. Mazkur standartlar voyaga yetmaganlarga nisbatan odil sudlovni amalga oshirish bilan bog'liq qoidalar va tamoyillarni o'zida mujassamlashtirgan. "Bola huquqlari to'g'risida"gi Konvensiyaga a'zo mamlakatlar bu qoidalarga rioya qilishlari kerak.

- Vakolatli organ tomonidan ish bo'yicha qaror qabul qilish va voyaga yetmagan uchun eng maqbul ta'sir chorani tanlashdan oldin ijtimoiy tergov natijalari to'g'risida hisobot tayyorlanishi lozim. Ushbu hisobotga voyaga yetmaganning yashash muhiti va shart sharoitlari, huquqbuzarlik sodir etilgan holatlar va voyaga yetmagan shaxs oilasining ijtimoiy ahvoli bilan bog'liq masalalar aks ettirilishi kerak.

- Voyaga yetmagan huquqbuzarlarga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish jazosiga nisbatan muqobil choralar sifatida keng qamrovli boshqa ta'sir choralari majmui mavjud. Voyaga yetmaganlarni har qanday ozodlikdan mahrum qilish, shu jumladan, sudgacha qamoqda ushlab yoki vakolatli organning qarori bilan uni axloq tuzatish muassasasiga joylashtirish eng kam muddatga eng oxirgi zaruriy chora sifatida qo'llanishi zarur.

- Voyaga yetmaganlarga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq choralar faqat alohida (agar voyaga yetmagan boshqa shaxsga nisbatan jiddiy zo'rvonlikni yoki boshqa jiddiy huquqbuzarliklarni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga boshqa mos jazo chorasini qo'llashning imkoni yo'q deb topilsa) hollarda qo'llanilishi mumkin. Ish bo'yicha qaror qabul qilish jarayonida hal qiluvchi omil voyaga yetmaganning farovonligini ta'minlash masalasi bo'lishi lozim.

- Voyaga yetmaganlarning quyidagi huquqlari kafolatlangan: aybsizlik prezumpsiyasi, ayblov to'g'risida xabardor bo'lish huquqi, ko'rsatuv berishdan bosh tortish huquqi, advokatga ega bo'lish huquqi, ota-onalarning hozir bo'lish huquqi, guvohlar bilan yuzma-yuz uchrashish huquqi va ularni so'roq qilish huquqi, yuqori turuvchi sudga apellyasiya shikoyati bilan murojaat qilish huquqi. Mazkur huquqlar voyaga yetmaganlarga sud jarayonining barcha bosqichlarida kafolatlanishi kerak.

- Voyaga yetmagan bolalar shaxsining maxfiyligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilgan. Voyaga yetmagan va uning obro'siga zarar yoki ziyon yetmasligi uchun uning shaxsi haqidagi ma'lumotlar sir tutiladi.

- Qoidalar axloq tuzatish muassasalarida saqlanayotgan voyaga yetmagan bolalar bilan munosabatlarni ham tartibga soladi hamda ularga nisbatan imkon qadar ertaroq shartli ravishda ozod qilish chorasini qo'llash lozimligini nazarda tutadi.

Ta'kidlash joizki, Konvensiya, birinchi navbatda, bolalarning fuqarolik, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarini mustahkamlovchi muhim xalqaro-huquqiy hujjatdir. Konvensiya yuridik kuchga ega va uni ratifikasiya qilgan barcha davlatlar uchun majburiydir. Ushbu hujjat qabul qilinishi bilan xalqaro hamjamiyat 18 yoshgacha bo'lgan barcha shaxslarga alohida muomala va himoya zarurligini tan oldi.

- Konvensiya 54 ta moddadan iborat bo'lib, unda bolalarning siyosiy, fuqarolik, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlari to'liq qamrab olingan.

- U to'rtta asosiy: kamsitmaslik (2-modda), bolaning eng yaxshi manfaatlarini ta'minlash (3-modda), yashash, omon qolish va rivojlanish huquqi (6-modda), bolaning ishtirok etish huquqi (12-modda) tamoyillarini o'z ichiga oladi. Bolalarning huquqlari va manfaatlariga taalluqli tegishli qarorlar qabul qilishda mazkur tamoyillar har qanday vaziyatda hisobga olinishi kerak.

- Qonun bilan ziddiyatga kirishgan bolalar Konvensiyada keltirilgan barcha huquqlarga egadirlar. Konvensiyaning faqat ikki moddasi (37- va 40-

modda) bevosita voyaga yetmaganlarga nisbatan jinoiy odil sudlovni amalga oshirish bilan bog'liq masalalarni tartibga soladi.

- Konvensiyaning 37-moddasiga asosan, bolalarga nisbatan qiynoqqa solish va boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy va inson qadr qimmatini kamsituvchi muomala va jazolarni qo'llash taqiqlanadi.

- Bolani ozod qilish imkonini nazarda tutmasdan, unga nisbatan o'lim jazosi va umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosini qo'llash taqiqlanadi. Ozodlikdan mahrum qilish jazosi faqatgina qonunda belgilangan hollarda hamda eng kam muddat uchun eng oxirgi zaruriy chora sifatida qo'llanishi lozim.

- Ozodlikdan mahrum qilingan bolaga nisbatan insoniy muomala va shaxsning ajralmas qadr-qimmatini hurmat qilinishi huquqi kafolatlanadi. Ozodlikdan mahrum qilingan bolalar kattalardan alohida saqlanishi va o'z oilasi bilan yozishmalar va uchrashuvlar orqali aloqani davom ettirish huquqiga ega. Ozodlikdan mahrum qilingan bola tezkor huquqiy va boshqa yordam olish huquqiga ega. Ozodlikdan mahrum qilingan bola ozodlikdan mahrum qilishning qonuniyligi to'g'risida sudda yoki boshqa vakolatli, mustaqil va xolis organda nizolashish huquqiga ega.

- Konvensiya 54-moddasi qonun bilan ziddiyatda bo'lgan bolaning sha'ni va qadr-qimmatini rivojlantirishga yordam beradigan, inson huquqlari va boshqa erkinliklariga nisbatan hurmatni kuchaytiradigan hamda bola yoshini, uni qayta ijtimoiy moslashuvga nisbatan xohishini inobatga oladigan va bolaning jamiyatdagi ijobiy roli ta'minlashga qaratilgan huquqlarni belgilab bergan.

- Hech bir bola sodir etilgan vaqtda milliy yoki xalqaro huquq bilan taqiqlanmagan harakat yoki harakatsizligi uchun aybdor deb topilishi, jinoyat qonunini buzgan deb hisoblanmasligi lozim. Qonun bilan ziddiyatda bo'lgan bola uchun quyidagi huquqiy kafolatlar mavud: o aybsizlik prezumpsiyasi; o unga qo'yilgan ayblov to'g'risida darhol va to'g'ridan-to'g'ri, zarurat tug'ilganda ota-onasi yoki qonuniy vasiylari orqali 82 xabardor qilinishi hamda himoyaga tayyorgarlik ko'rish va uni amalga oshirishda yuridik va boshqa zarur yordam olish;

- bolaning eng yaxshi manfaatlariga zid bo'lmagan, xususan, bolaning yoshi yoki ota-onasi yoxud qonuniy vasiysining holatini inobatga olib, vakolatli, mustaqil va xolis organ yoki sud tomonidan qonunga muvofiq odil sud majlisida advokat yoki boshqa tegishli shaxs ishtirokida ko'rib chiqilayotgan masala bo'yicha kechiktirmasdan qaror qabul qilish;

- guvohlik ko'rsatmasini berish va aybni tan olishga majburlanishdan ozod qilish; o ayblov tomon guvohlarining ko'rsatmalarini mustaqil yoki boshqa shaxs

yordamida o'rganish va himoya tomonining teng huquqli ishtiroki ta'minlanishi hamda himoya tomoni ko'rsatmalarini o'rganish;

- agar bola jinoyat qonunini buzgan deb hisoblansa, yuqori turuvchi, vakolatli va xolis organ yoki sudda qaror va u bilan bog'liq boshqa choralar qonunda belgilangan tartibda qabul qilinganligini qayta ko'rib chiqilishi;

- agar bola ish yuritilayotgan tilni bilmasa yoki u tilda gapira olmasa, bepul tarjimon xizmatidan foydalanish; o muhokamaning barcha bosqichida uning shaxsiy hayoti to'liq hurmat qilinishi.

Konvensiyaning 40-moddasi ishtirokchi davlatlarga qonun bilan ziddiyatda bo'lgan bolalar bilan bevosita bog'liq qonunlar, tartib-tamoyillar, ular bilan ishlovchi organlar va muassasalar tizimini yaratish majburiyatini yuklaydi. Jinoyat qonunchiligi bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortishning eng kichik yoshi belgilab qo'yilishi ko'rsatilgan.

Xulosa qilib aytish lozimki, voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi o'ziga xos bir talay xususiyatlarga egaligi bilan ajralib turadigan xalqaro va maxsus mintaqaviy qonunchilikning bilim va ko'nikmalaridan xabardorlikni talab qiluvchi soha sifatida chuqurroq va aniq qoidalar asosida o'rganilib, amaliyotga tatbiq qilinishni talab qiladi. Zero, voyaga yetmagan shaxslar rivojlanib kurtak yozayotgan jamiyatning suyangan tirgagi xisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

❖ Xalqaro hujjatlar:

1. BMTning voyaga yetmaganlarga nisbatan odil sudlov bo'yicha minimal standartlari (BMT Bosh assambleyasining 29.11.1985 yildagi 40/33-son rezolyusiyasi);
2. Bola huquqlari to'g'risida"gi Konvensiya (BMT Bosh assambleyasining 20.11.1989 yildagi 44/25-son rezolyusiyasi);
3. BMTning voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha Rahbariy tamoyillari (BMT Bosh assambleyasining 01.12.1990 yildagi 45/112-son rezolyusiyasi);
4. BMTning ozodlikdan mahrum qilingan voyaga yetmaganlar himoyasiga oid Qoidalari (BMT Bosh assambleyasining 14.12.1990 yildagi 45/113-son rezolyusiyasi);
5. Jinoiy odil sudlov tizimida bolalar manfaatlari bilan bog'liq harakatlarga oid Rahbariy tamoyillar (Iqtisodiy va ijtimoiy Kengashning 21.07.1997 yildagi 1997/30-son rezolyusiyasi);

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

6. Jinoyat ishlari bo'yicha qayta tiklovchi odil sudlov dasturlarini qo'llashning asosiy tamoyillari (Iqtisodiy va ijtimoiy Kengashning 24.07.2002 yildagi 2002/12-son rezolyusiyasi);

7. BMTning Bola huquqlari bo'yicha qo'mitasining "Voyaga yetmaganlarga nisbatan odil sudlovni amalga oshirishda bola huquqlari" nomli 10-son umumiy izohlari (2007 yil).

❖ Milliy qonunchilik:

8. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi (1994 yil);

9. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat prosessual kodeksi (1994 yil);

10. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-ijroiya kodeksi (1997 yil);

11. O'zbekiston Respublikasining "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi qonuni.